

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI

“FEDERICO II”

DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E CHIRURGIA

*Corso di Laurea Magistrale
in Scienze della Nutrizione Umana*

Coordinatore: Prof.ssa Angela A. Rivellese

TESI SPERIMENTALE

***“ASSOCIAZIONE TRA INTOLLERANZA AL LATTOSIO E MALATTIE
INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI”***

***“ASSOCIATION BETWEEN LACTOSE INTOLERANCE AND
INFLAMMATORY BOWEL DISEASES”***

RELATORE:

*Ch.ma Prof.ssa
Fabiana Castiglione*

CANDIDATO:

*Armando Colonnese
Matricola N71/461*

Anno accademico 2017 / 2018

*A tutti coloro che hanno creduto di non aver più via d'uscita
A coloro in grado di scoprire, comunque e dovunque, il senso della propria
responsabilità
A chi ha compreso che solo un itinerario di solidarietà permette di scorgere le infinite
possibilità di senso racchiuse nella nostra esistenza.*

INDICE

1. <i>Riassunto</i>	4
2. <i>Summary</i>	6
3. <i>Introduzione</i>	9
4. <i>Capitolo 1 – Peculiarità delle malattie infiammatorie croniche intestinali</i>	13
1.1. La malattia di Crohn (MC)	13
1.2. La colite ulcerosa (CU)	16
1.3. Le manifestazioni extra-intestinali delle MICI	18
1.4. Diagnosi delle MICI	19
5. <i>Capitolo 2 – Associazione tra intolleranza al lattosio e malattie infiammatorie croniche intestinali</i>	22
2.1. Intolleranza al lattosio	22
2.2. L'intolleranza al lattosio nelle MICI	27
6. <i>Scopo dello studio</i>	29
7. <i>Materiali e metodi</i>	30
8. <i>Risultati</i>	33
9. <i>Discussione</i>	38

<i>10. Bibliografia</i>	40
<i>11. Ringraziamenti</i>	50

RIASSUNTO

Background: si definisce “intolleranza al lattosio” l’insieme dei sintomi che possono presentarsi per l’incapacità di digerire il lattosio. I pazienti affetti da Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI) riferiscono spesso che i cibi contenenti lattosio aggravano i loro sintomi.

Obiettivo: valutare la prevalenza dell’intolleranza al lattosio, mediante valutazione clinica, utilizzo del breath-test all’idrogeno e valutazione genetica, in pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali in remissione clinica, ma con sintomatologia suggestiva di intolleranza al lattosio rispetto ad una popolazione di controllo, anch’essa con sintomatologia compatibile.

Metodi: nel periodo compreso tra settembre 2018 e marzo 2019, abbiamo condotto uno studio sperimentale, prospettico, volto all’identificazione della prevalenza dell’intolleranza al lattosio, includendo sia pazienti sani sia pazienti affetti da MICI, in follow-up presso il centro di Gastroenterologia dell’Università Federico II di Napoli. Per tutti i pazienti sono stati raccolti i dati anagrafici, in particolare per i pazienti affetti da MICI è stata richiesta una breve anamnesi e le caratteristiche salienti della patologia di base. Tutti i pazienti hanno eseguito il breath-test all’idrogeno ed alla maggior parte è stato effettuato anche un prelievo ematico per l’analisi genetica della presenza di polimorfismi del gene della lattasi, localizzati sul cromosoma 2.

Risultati: nello studio sono stati arruolati un totale di 105 pazienti, di cui 30 affetti da MICI (14 pazienti con malattia di Crohn e 16 pazienti con colite ulcerosa) e 75 pazienti di controllo. Il breath test al lattosio è risultato positivo in 20 pazienti affetti da MICI (66,6%) e 51 soggetti di controllo (68%).

Per quanto riguarda i sintomi, il dolore addominale era presente nel 26,6% della popolazione con MICI, mentre la diarrea e il meteorismo nel 30% e nel 90%, rispettivamente. Nella popolazione controllo invece, il dolore addominale, la diarrea e il meteorismo erano presenti nel 26,6%, 21,3% e 91% dei casi ($p=1$, $p=0.5$ e $p=0.8$, rispettivamente).

È in corso la valutazione molecolare dei campioni prelevati ai pazienti arruolati nello studio per evidenziare eventuali mutazioni correlate alla presenza dell'intolleranza al lattosio.

Conclusioni: le malattie infiammatorie croniche intestinali e l'intolleranza al lattosio sono due condizioni differenti a carico dell'apparato gastrointestinale che condividono alcuni sintomi e che possono essere anche correlate.

In presenza di sintomatologia compatibile l'intolleranza al lattosio è frequente con la stessa incidenza nei soggetti sani e in quelli affetti da MICI. Il breath test al lattosio è risultato positivo nel 66,6% dei casi in entrambe le popolazioni prese in esame.

Tuttavia, vi è 1/3 dei pazienti coinvolti nello studio che, malgrado la sintomatologia descritta (meteorismo, diarrea, dolori addominali), ha un breath test negativo. Per questi pazienti, il latte e i prodotti che lo contengono sono un'ottima fonte di sostanze nutritive, il cui consumo va incoraggiato e non limitato.

Per tale motivo si raccomanda, in caso di dubbio, di sottoporsi al breath test al lattosio, che rappresenta oggi il test più sicuro ed affidabile per questa diagnosi.

SUMMARY

Background: "Lactose intolerance" is defined as the set of symptoms that may occur due to the inability to digest lactose. Patients with Inflammatory Bowel Diseases (IBD) often report that foods containing lactose aggravate their symptoms.

Aim: evaluate the prevalence of lactose intolerance, through clinical evaluation, use of the hydrogen breath test and genetic evaluation, in patients suffering from Inflammatory Bowel Diseases in clinical remission, but with symptoms suggestive of lactose intolerance compared to a population of control, also with compatible symptoms.

Methods: in the period between September 2018 and March 2019, we conducted an experimental, prospective study. The aim was identifying the prevalence of lactose intolerance, both in healthy and IBD patients, in follow-up at the Gastroenterology Department Center of the University "Federico II" of Naples. For all patients, personal data were collected, in particular for patients with IBD a brief history and the salient features of the underlying pathology; all patients performed the hydrogen breath test. Most of them were subjected to venous blood sampling for

genetic analysis to evaluate the presence of lactase gene polymorphisms, located on chromosome 2.

Results: a total of 105 patients were enrolled in the study, including 30 with MICI (14 patients with Crohn's disease and 16 patients with ulcerative colitis) and 75 control patients. When the lactose breath test was performed, 20 patients with MICI (66.6%) and 51 control subjects (68%) tested positive for this test ($p = 0.9$). Regarding symptoms, abdominal pain was present in 26.6% of the population with MICI, while diarrhea and meteorism in 30% and 90%, respectively. In the control population, on the other hand, abdominal pain, diarrhea and meteorism were present in 26.6%, 21.3% and 91% of cases ($p=1$, $p = 0.5$ and $p = 0.8$, respectively). The molecular evaluation of the samples taken from the patients enrolled in the study is underway to highlight any mutations related to the presence of lactose intolerance.

Conclusions: IBD and lactose intolerance are two different conditions affecting the gastrointestinal tract that share some symptoms and can also be correlated.

In the presence of compatible symptoms lactose intolerance is frequent with the same incidence in healthy subjects and in those affected by MICI. The lactose breath test was positive in 66.6% of the cases in both the populations examined.

However, there are 1/3 of the patients involved in the study who, despite the symptoms described (meteorism, diarrhea, abdominal pain), have a negative breath test. For these patients, milk and products containing it are an excellent source of nutrients, the consumption of which should be encouraged and not

limited. For this reason, it is recommended, in case of doubt, to undergo the lactose breath test, which is now the safest and most reliable test for this diagnosis.

INTRODUZIONE

Caratteristiche generali delle malattie infiammatorie croniche intestinali.

Il termine malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI), accomuna due entità nosologiche distinte: la malattia di Crohn (MC) e la colite ulcerosa (CU).

Si tratta di affezioni multi-sistemiche, la cui eziopatogenesi è ancora in gran parte sconosciuta. Attualmente si suppone che alla base del danno tissutale cronico agiscano una serie di fattori, sia endogeni che esogeni, che sarebbero capaci di innescare l'attivazione di una risposta immunitaria inadeguata in soggetti geneticamente predisposti.

L'ipotesi della predisposizione genetica trova riscontro anche nei dati epidemiologici che evidenziano una storia di familiarità nel 5-16% dei pazienti affetti da malattia di Crohn e nell' 8-14% di quelli con colite ulcerosa. ⁽¹⁻³⁾

Inoltre, studi condotti su gemelli monozigoti evidenziano una concordanza più elevata (20-50%) per la malattia di Crohn rispetto alla colite ulcerosa (circa 16%).

⁽⁴⁾

Un'ulteriore conferma di questa ipotesi proviene dall'osservazione che, in un terzo circa dei pazienti affetti da malattia di Crohn, è presente una mutazione del gene NOD2/CARD15, ⁽⁵⁾ situato sul cromosoma 16, che codifica per una proteina coinvolta nella risposta immunitaria contro i batteri intestinali.

L'insieme di queste evidenze permette di considerare quindi, almeno per la malattia di Crohn, la familiarità come il principale fattore di rischio per lo sviluppo

della MC. Fino al 40% dei pazienti presenta, infatti, uno o più parenti affetti dalla malattia e la percentuale è tanto maggiore quanto più precoce è l'esordio della patologia.

L'incidenza delle MICI è più elevata nei paesi a maggiore sviluppo socioeconomico e si è modificata nel corso degli ultimi anni, suggerendo così anche l'influenza di alcuni fattori ambientali (fumo di sigaretta, abitudini alimentari ecc.) nella genesi delle due malattie [Figura 1]. Inoltre, è interessante notare come l'incidenza della malattia di Crohn si sia quasi quadruplicata, nei paesi a maggiore prevalenza, negli ultimi 25 anni, mentre quella della colite ulcerosa sia rimasta stabile nello stesso intervallo di tempo. In Europa si stima un'incidenza di 0.7-9.8/100000/anno ed una prevalenza di 8.3-214/100000 per la MC ed un'incidenza di 1.5-20.3/100000/anno per la CU con una prevalenza di circa 21.4-243/100000. ⁽⁶⁾

Intolleranza al lattosio

Si definisce "intolleranza al lattosio" l'insieme dei sintomi che si associano all'incapacità di digerire il lattosio. Essa è dovuta alla carenza o assenza dell'enzima deputato alla sua digestione, ovvero la lattasi. Questa è codificata dal gene LCT situato sul cromosoma 2 (2q21). Tale condizione non deve essere confusa con l'allergia al latte, che è una risposta del sistema immunitario correlata ad una reazione avversa alle proteine del latte, che coinvolge numerosi organi e apparati, tra cui la cute, l'apparato respiratorio e il tratto gastrointestinale. ⁽⁷⁾

Si definiscono “lattasi persistenti” coloro che, in seguito ad una mutazione nel gene regolatore della lattasi, digeriscono il lattosio anche in età adulta (polimorfismo C/T 13910). I “lattasi non persistenti”, invece, sono coloro che non hanno subito una mutazione del gene, per cui dallo svezzamento in poi hanno una limitata produzione di lattasi. Più del 70% della popolazione mondiale presenta una non-persistenza della lattasi, ma non tutti i soggetti manifestano i sintomi clinici.

Il malassorbimento del lattosio (LM) è una condizione frequente negli adulti ed è spesso associato a sintomi intestinali. Sebbene il gold standard diagnostico sia rappresentato dalla valutazione dell'attività della lattasi tissutale, la diagnosi di LM viene attualmente effettuata in modo non invasivo mediante breath test con idrogeno. In alternativa, un'accurata valutazione clinica e anamnestica dei sintomi può suggerire LM in molti casi ⁽⁸⁾.

Figura 1: Fattori di rischio per MICI

Capitolo 1. – Peculiarità delle malattie infiammatorie croniche intestinali.

1.1. La malattia di Crohn (MC)

La MC è una patologia caratterizzata da un'inflammatione cronica transmurale che può svilupparsi in qualunque area del tratto gastrointestinale (GI): (ileo: 35-40%; colon: 15-25%; ileo-colon: 40-55%; tratto gastro-intestinale alto: <3%)⁽⁹⁾.

Le alterazioni anatomico-patologiche interessano in modo discontinuo e segmentario la parete intestinale, potendosi così visualizzare segmenti infiammati che si alternano a tratti di mucosa indenne (*skip lesions*) [Figura 2].

Tipicamente l'inflammatione coinvolge a tutto spessore la parete intestinale, interessando frequentemente anche il mesentere e i linfonodi regionali.

Il quadro macroscopico consiste nella presenza di lesioni aftoidi isolate, franche ulcerazioni, fino al tipico aspetto “ad acciottolato romano” (*cobblestone*), evidenziabile soprattutto nelle fasi più avanzate e risultante dalla presenza di ulcere lineari e dalla contemporanea imbibizione edematosa della sottomucosa.

A livello microscopico si riscontra un quadro prevalentemente caratterizzato da infiltrato infiammatorio cronico e distorsione dell'architettura ghiandolare. Solo nel 20-30% dei casi all'esame biotico si possono rilevare granulomi non caseosi, considerati reperti patognomonic (10).

La presentazione clinica della MC può essere subdola e molto varia, in relazione alla localizzazione della malattia, all'intensità dell'inflammatione ed alla presenza

di specifiche complicanze intestinali ed extra-intestinali. Tale eterogeneità comportava, in passato, un ritardo diagnostico di oltre due anni nel 25% dei casi.

I sintomi più frequenti sono: dolore addominale, diarrea (a volte con tracce ematiche), perdita di peso, febbre, anoressia. Talvolta sono presenti sintomi di subocclusione/occlusione del piccolo intestino come nausea, vomito, distensione addominale. Nel 26% circa dei casi è presente malattia perianale ⁽¹¹⁾, che si caratterizza per la grande varietà di quadri clinici coinvolgenti la cute perianale (*skin tags*) o il canale anale (emorroidi, ulcerazioni, ragadi, stenosi) o per l'evidenza di flogosi suppurativa che comporta la formazione di ascessi e fistole.

La MC presenta una notevole eterogeneità clinica, in accordo con la classificazione di Montreal, in relazione all'età al momento della diagnosi, alla localizzazione di malattia ed al pattern anatomico-clinico: infiammatorio (non-stenosante/non-penetrante), stenosante, penetrante [Figura 3].

- Pattern infiammatorio (non-stenosante/non-penetrante): si manifesta con un quadro di tipo infiammatorio con diarrea, dolore addominale, spesso localizzato in fossa iliaca destra, dimagrimento e febbre. Questo è il pattern di più frequente riscontro nelle fasi precoci di malattia; nel tempo può evolvere verso le forme complicate (stenosanti e/o penetranti).

- Pattern stenosante: si presenta con sintomi di tipo sub-occlusivo (distensione addominale, nausea, vomito e dolori addominali prevalentemente post-prandiali).

Tale pattern può sia conseguire ad una malattia di lunga data, con una stenosi di natura prevalentemente fibrotica, sia essere conseguente ad un processo

infiammatorio attivo con edema della sottomucosa e spasmo della muscolare propria.

- Pattern penetrante: si caratterizza per un interessamento a tutto spessore della parete intestinale associato alla formazione di tramiti fistolosi (tra anse intestinali adiacenti, verso altri organi o verso la cute) ed ascessi.

Figura 2 : Caratteristiche della malattia di Crohn

Figura 3: Classificazione di Montreal per la malattia di Crohn

1.2. La colite ulcerosa (CU)

La colite ulcerosa è una patologia tipicamente limitata alla mucosa e alla porzione più superficiale della sottomucosa che, a partire dal retto, può presentare un coinvolgimento più o meno esteso ma comunque continuativo dei restanti tratti del colon. Secondo la classificazione di Montreal la CU si distingue in relazione alla

sua distribuzione in: proctite (E1), se è coinvolto soltanto il retto (40-50%); colite sinistra (E2), se il colon è coinvolto sino alla flessura splenica (30-40%); colite estesa o pancolite (E3) se va oltre la flessura splenica (20%). In rari casi di pancolite l'inflammazione può estendersi in una piccola porzione di ileo (*backwash ileitis*)⁽¹²⁻¹³⁾ [Figura 4].

Per quanto concerne il quadro macroscopico, si può spaziare da forme di colite lieve, caratterizzate dalla perdita della normale trama vascolare con una mucosa lievemente eritematosa, granulosa e friabile a forme più severe in cui la mucosa è ulcerata, edematosa ed emorragica. Inoltre, un reperto relativamente frequente nelle forme di lunga durata, è il riscontro di “pseudopolipi”, che rappresentano un tentativo di rigenerazione del tessuto infiammato.

Microscopicamente si osserva la distorsione dell'architettura delle cripte ghiandolari, che si presentano spesso anche ridotte in numero, e un infiltrato infiammatorio diffuso costituito prevalentemente da neutrofili, macrofagi, linfociti e plasmacellule. La penetrazione dei neutrofili a livello dell'epitelio ghiandolare dà origine alla formazione di ascessi criptici, che sono un reperto caratteristico, sebbene non patognomonico, della patologia. La storia evolutiva dell'inflammazione ghiandolare, anche in questo caso, può comportare necrosi e quindi ulcerazione del tessuto mucosale. Altra caratteristica frequente della CU è la presenza, alla base delle cripte ghiandolari, di plasmacellule e multipli aggregati linfonodali, oltre che di cellule infiammatorie nella lamina propria.

Clinicamente i pazienti presentano tipicamente diarrea ematica, tenesmo, urgenza evacuativa e dolori addominali crampiformi.

Temibile complicanza, molto più diffusa in passato, è il megacolon tossico, definito come la dilatazione diffusa o segmentaria del colon associata a segni di tossicità sistemica (ipotensione, tachicardia, ipopotassiemia, febbre). La conferma diagnostica si ottiene dalla radiografia dell'addome che, in presenza di megacolon tossico, mostra un abnorme incremento del diametro del colon (almeno 6 cm a livello del colon trasverso) ⁽¹⁴⁾.

Figura 4: Classificazione di Montreal per la CU

1.3. Le manifestazioni extra-intestinali delle MICI.

Nelle MICI è frequente (6-47% dei pazienti), che la patologia si presenti, oltre che con i classici sintomi descritti, anche con delle manifestazioni extra-intestinali ⁽¹⁵⁻²⁰⁾. Le più frequenti manifestazioni extra-intestinali sono quelle articolari (artriti periferiche, spondilite anchilosante), oculari (uveiti, episcleriti), cutanee (eritema nodoso e pioderma gangrenoso), epatiche (colelitiasi, colangite sclerosante primitiva). Manifestazioni tromboemboliche e anemia possono essere altre complicanze delle MICI ⁽²⁰⁻²¹⁾.

1.4. Diagnosi delle MICI.

Il sospetto clinico si fonda innanzitutto su elementi suggestivi di malattia intestinale organica, quali diarrea notturna, rettorragia o stitico cronico (con o senza anemizzazione), febbre, calo ponderale, e dal contesto di cronicità in cui questi si presentano.

Nelle analisi di laboratorio si possono riscontrare alterazioni dell'emocromo (leucocitosi e anemia) e del quadro proteico (ipoalbuminemia), ed aumento degli indici di flogosi ematici (PCR, VES, fibrinogeno) e fecali (calprotectina).

La diagnosi strumentale si avvale invece, di metodiche invasive (endoscopia) e di metodiche non invasive (ecografia, entero-RM ed entero-TC).

- Il gold standard per la conferma diagnostica di MICI resta tutt'ora l'endoscopia (ileo-colonscopia) poiché permette una visione diretta della mucosa e la possibilità di eseguire prelievi bioptici per l'esame istologico. Inoltre, grazie ad una strumentazione sempre più sofisticata ed alla possibilità di effettuare l'esame in sedazione, l'esecuzione della metodica è diventata molto più agevole per i pazienti rispetto al passato.

Tra le metodiche non invasive, volte allo studio del piccolo intestino, rientrano invece:

- l'ecografia intestinale, che risulta sempre di maggiore impiego, sia nella fase di sospetto diagnostico, dimostrando di essere accurata quasi quanto l'entero-RM, anche nella visualizzazione di stenosi e ascessi ⁽²²⁾. È utile

soprattutto nel follow-up della MC, poiché semplice, ripetibile, economica, sicura e ben tollerata;

- la entero-RM e la entero-TC, caratterizzate da elevata accuratezza diagnostica, grazie alla capacità di visualizzare tutto il piccolo intestino e di dare informazioni sia sullo stato della parete che sulla presenza di complicanze extra-parietali di malattia (fistole, ascessi).

Alcuni studi hanno comparato in termini di accuratezza diagnostica l'entero-RM e l'entero-TC ed hanno evidenziato una sovrapponibile efficacia diagnostica delle due metodiche in esame, con livelli di accuratezza complessiva >90%. In considerazione della pari efficacia diagnostica e della assenza di radiazioni, la European Crohn's and Colitis Organization (ECCO) ha proposto la entero-RM quale procedura di scelta nella diagnosi della MC del piccolo intestino ⁽²³⁾.

Molteplici sono gli aspetti comuni alle due patologie tali da rendere, in circa il 5-10% dei casi, ostica una diagnosi differenziale quando la malattia si localizza solo al colon. Nei predetti casi si parla, pertanto, di "colite indefinita" ⁽²⁴⁾.

La terapia delle MICI può essere farmacologica o chirurgica.

Gli obiettivi del trattamento medico si riassumono in:

1. induzione della remissione
2. mantenimento della remissione
3. prevenzione della recidiva post-chirurgica (nel caso della MC).

I principali farmaci utilizzati sono:

a) Aminosalicilati (5-ASA): farmaci anti-infiammatori utilizzati nel trattamento della CU e nelle forme lievi e moderate della MC del colon, somministrati per via orale e/o rettale ⁽²⁵⁾.

b) Corticosteroidi (CCS): in forma sistemica sono capaci di indurre remissione in circa l'80% dei casi ⁽²⁶⁾.

c) Immunosoppressori: azatioprina (AZA) e 6-mercaptopurina (6-MP). Sono farmaci che trovano prevalentemente impiego nelle forme steroideo-dipendenti di MC/CU ⁽²⁷⁾.

d) Farmaci biologici anti-TNF α : infliximab, adalimumab e golimumab, che sono antagonisti del TNF- α , una delle citochine coinvolte nell'eziopatogenesi del danno infiammatorio della MC e della CU ⁽²⁸⁻²⁹⁾.

e) Farmaci biologici anti-integrine: vedolizumab, utilizzato in pazienti con malattia moderato-severa, in quelli che hanno manifestato una risposta inadeguata o che sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale e/o ad un antagonista del TNF α ⁽³⁰⁻³³⁾.

Capitolo 2 – Associazione tra intolleranza al lattosio e malattie infiammatorie croniche intestinali.

2.1. Intolleranza al lattosio

Il lattosio è un disaccaride costituito da una molecola di galattosio e da una di glucosio unite da un legame beta(1→4)glicosidico. Esso è il principale zucchero presente nel latte: di conseguenza, è presente in concentrazioni variabili in tutti gli alimenti da esso derivati o che lo contengono come ingrediente [Figura 5].

Figura 5: Struttura chimica del lattosio

L'organismo umano utilizza il lattosio come fonte energetica dopo la sua scissione nei due monosaccaridi che lo costituiscono. Tale processo si verifica a livello della superficie degli enterociti, mediante l'enzima lattasi, che idrolizza il lattosio in glucosio e galattosio. Le unità monosaccaridiche che ne derivano vengono trasportate all'interno delle cellule, passano nel sangue e raggiungono il fegato,

dove subiscono un processo di fosforilazione che le rende disponibili alla via glicolitica.

La lattasi è particolarmente attiva alla nascita: l'enzima viene espresso nell'uomo già alla 23^o settimana di gestazione e raggiunge la concentrazione massima al termine della gravidanza. L'attività della lattasi resta alta sino a quando il bambino utilizza il latte come unico alimento per la sopravvivenza. Dopo il sesto mese di vita l'attività dell'enzima diminuisce fisiologicamente, fino a ridursi nell'adulto ad un decimo del suo valore alla nascita ⁽³⁴⁾.

Si definisce “intolleranza al lattosio” l’insieme dei sintomi che possono presentarsi per l'incapacità di digerire il lattosio. Essa è dovuta alla carenza o assenza dell’enzima deputato alla sua digestione, ovvero la lattasi. Questa è codificata dal gene LCT situato sul cromosoma 2 (2q21). Tale condizione non deve essere confusa con l’allergia al latte, che è una risposta del sistema immunitario correlata ad una reazione avversa alle proteine del latte, che coinvolge numerosi organi e apparati, tra cui la cute, l’apparato respiratorio e il tratto gastrointestinale ⁽³⁵⁾.

Si definiscono “lattasi persistenti” coloro che, in seguito ad una mutazione nel gene regolatore della lattasi, digeriscono il lattosio anche in età adulta (polimorfismo C/T 13910).

I “lattasi non persistenti”, invece, sono coloro che non hanno subito una mutazione del gene, per cui dallo svezzamento in poi hanno una limitata produzione di lattasi.

Più del 70% della popolazione mondiale presenta una non-persistenza della lattasi, ma non tutti i soggetti manifestano i sintomi clinici. Nel Nord Europa, in Australia

e nel Nord America si registrano i valori minori di incidenza (5-17%); nel Sud America, Asia e Africa più del 5 % dei soggetti manifesta il deficit di lattasi. In alcuni paesi dell'estremo Oriente l'intolleranza raggiunge quasi il 100% della popolazione. In Italia il deficit di lattasi è presente in circa il 40% della popolazione, con andamento crescente da Nord a Sud ⁽³⁶⁾.

Il lattosio che non viene completamente digerito si accumula nell'intestino, esercitando un effetto osmotico che richiama liquidi e provoca diarrea che insorge da una a poche ore dopo l'ingestione di un pasto contenente lattosio. Nel colon, inoltre, esso viene fermentato dai batteri con produzione di CO₂ ed acidi grassi volatili determinando quindi: dolore addominale, aumento della peristalsi con borborigmi, gonfiore e tensione intestinale, flatulenza e meteorismo [Figura 6].

Figura 6: Effetti dell'intolleranza al lattosio

Tali sintomi, però, non sono specifici: altri disordini come reazioni allergiche, ipersensibilità alle proteine del latte, intolleranze ad altri glicidi possono causare sintomi simili.

Dal punto di vista eziologico la carenza di lattasi può essere classificata in tre forme:

- Il deficit congenito è una condizione rarissima, si manifesta alla nascita e determina una totale incapacità nella digestione del lattosio e di tutti i cibi che lo contengono. Tale forma è correlata a due alleli del gene che codifica per la lattasi; i soggetti mal assorbenti sono omozigoti per l'allele recessivo.

- Il deficit primario, il più diffuso tra la popolazione, consiste nel calo fisiologico post-svezzamento dell'attività enzimatica. Tutti i bambini fino a due anni di età circa producono la lattasi per poter assimilare il latte materno. Poi, con lo svezzamento, l'enzima viene prodotto in quantità sempre più limitata. I segni e i sintomi in genere divengono clinicamente apparenti fino all'età di 6-7 anni e possono restare tali fino all'età adulta a seconda della quantità di lattosio ingerito nella dieta e della velocità di diminuzione dell'attività lattasica intestinale. Molto spesso, il deficit di lattasi è solo parziale e la quantità di lattosio tollerata varia da individuo a individuo.

- Il deficit secondario è un disturbo spesso transitorio, dovuto ad una condizione patologica che compromette il regolare e fisiologico assorbimento del lattosio. Alcune malattie (celiachia, gastroenterite acuta, malattia di Crohn), infatti, possono distruggere i microvilli intestinali, sede dell'attività dell'enzima lattasi. Tale intolleranza può essere transitoria o definitiva essendo legata allo stato della

malattia intestinale di base. Tale forma acquisita può essere anche conseguenza di trattamenti farmacologici (tetracicline, neomicina, kanamicina) che possono causare alterazioni dei villi intestinali sino ad atrofia, con conseguente declino dell'attività enzimatica.

I sintomi dell'intolleranza al lattosio possono essere confermati da test diagnostici.

Attualmente il gold standard è il breath test all'idrogeno: 25 gr di lattosio vengono somministrati per via orale e si provvede alla raccolta di campioni di aria espirata ogni 30 minuti per 4 ore. Il lattosio non assorbito raggiunge il colon, è metabolizzato dalla flora batterica con produzione di idrogeno in parte escreto dal polmone. Il test risulta positivo quando i livelli di idrogeno nell'aria espirata superano di 20 ppm i valori normali ⁽³⁶⁾ [Figura 7].

Figura 7: Esempio di Breath Test Positivo

La terapia dell'intolleranza al lattosio è la dieta a ridotto contenuto di lattosio.

La somministrazione orale di Beta-galattosidasi rappresenta un possibile approccio terapeutico al deficit primario di lattasi. Diversi studi hanno dimostrato un miglioramento dei sintomi e una riduzione di livelli di H₂ al breath test dopo somministrazione di 1500 U/die ⁽³⁷⁾.

La rimozione dei prodotti contenenti lattosio dalla dieta può comportare gravi svantaggi nutrizionali: tra questi il più importante è il non adeguato apporto di calcio e quindi il rischio di osteopenia/osteoporosi. Per tale motivo, dopo una iniziale dieta di esclusione, si consiglia di effettuare una graduale reintroduzione del lattosio in quantità progressivamente tollerate, onde evitare carenze alimentari.

2.2 L'intolleranza al lattosio nelle MICI

Le malattie infiammatorie intestinali (MICI), ovvero la malattia di Crohn (MC) e la colite ulcerosa (CU), sono condizioni complesse la cui etiologia è sconosciuta. La patogenesi implica interazioni tra un ospite geneticamente suscettibile e un disturbo della microflora batterica con conseguente aberrazione della risposta immunitaria innata e adattativa ⁽³⁸⁾. La microflora intestinale è sensibile a vari fattori quali antibiotici e la dieta ⁽³⁹⁻⁴⁰⁾.

Nelle MICI, la dieta svolge un ruolo centrale ⁽⁴¹⁻⁴⁴⁾. Il ruolo dei prodotti latticoseari nelle MICI è reso controverso e confuso dalla divisione fenotipica dello status di lattasi nella popolazione adulta. Circa 1/3 degli adulti mantiene la capacità di digerire il lattosio, mentre nei restanti 2/3 c'è un malassorbimento.

Resta ancora aperta la questione per la quale tale evento possa essere una coincidenza o espressione di una modifica evolutiva della malattia in funzione della latitudine ⁽⁴⁵⁻⁴⁶⁾. È dibattuta ancora oggi la correlazione tra intolleranza al lattosio e MICI: i pazienti affetti da IBD riferiscono spesso che i cibi contenenti lattosio aggravano i loro sintomi, per cui alcuni specialisti raccomandano una riduzione, fino anche all'eliminazione del lattosio dalla dieta ⁽⁴⁷⁾.

Una recente review del gruppo di Hwang ⁽⁴⁸⁾ suggerisce che i pazienti affetti da MICI presentino un alto tasso di intolleranza al lattosio (> 70%), specie nei pazienti con malattia di Crohn del piccolo intestino, mentre nei pazienti con CU ci sarebbe una prevalenza di intolleranza al lattosio non dissimile da quella presente nella popolazione generale.

Eadala et al ⁽⁴⁹⁾ ha osservato che l'intolleranza al lattosio era presente in circa il 70% dei soggetti, indipendentemente dal fatto che i pazienti fossero in remissione clinica di malattia o meno, senza osservare alcuna correlazione tra il genotipo e il tipo di MICI.

Chiaramente, la presenza di malattia intestinale attiva altera il risultato del test all'idrogeno.

Rimane, invece, ancora da chiarire qual è la prevalenza dell'intolleranza al lattosio nei pazienti affetti da MICI in remissione clinica, e di conseguenza, quali siano gli effetti nutrizionali dell'esclusione del lattosio dalla dieta nei pazienti con malattia infiammatoria intestinale.

SCOPO DELLO STUDIO

Lo studio si pone l'endpoint primario di stabilire la prevalenza dell'intolleranza al lattosio, mediante valutazione clinica, utilizzo del breath test all'idrogeno e valutazione genetica, in pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali in fase di remissione clinica, ma con sintomatologia suggestiva di intolleranza al lattosio (dolore addominale, meteorismo e diarrea), rispetto ad una popolazione di controllo, anch'essa con sintomatologia compatibile. Tra gli endpoint secondari, c'è invece la valutazione di possibili differenze nella prevalenza dell'intolleranza al lattosio: a) tra i pazienti affetti da MC e quelli affetti da CU; b) in funzione della localizzazione e dell'estensione delle due patologie (MC e CU); c) in caso di risultato discordante tra test genetico e breath test.

Lo studio della prevalenza dell'intolleranza al lattosio nei pazienti affetti da MICI dovrebbe consentire di migliorare l'attuale conoscenza sull'epidemiologia di questa condizione, confermare o evitare l'eliminazione di latte e derivati dalla dieta di questi pazienti e migliorare la qualità dell'assistenza fornita ai pazienti con la possibilità di:

- 1) Definire corrette indicazioni dietetiche da parte dello specialista
- 2) Ridurre i costi legati all'assunzione di farmaci
- 3) Migliorare la qualità di vita del paziente

MATERIALI E METODI

Questo studio, di tipo sperimentale, prospettico e di ricerca biomedica è volto alla identificazione della prevalenza dell'intolleranza al lattosio, mediante valutazione clinica, utilizzo del breath test all'idrogeno e test genetico con l'analisi dei polimorfismi, in pazienti adulti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali in fase di remissione clinica rispetto ad un gruppo di controllo, entrambi caratterizzati da sintomatologia compatibile con intolleranza al lattosio.

Nel periodo compreso tra Settembre 2018 e Marzo 2019, tutti i pazienti affetti da MICI in fase di remissione clinica, ma con sintomatologia suggestiva per intolleranza al lattosio (dolore addominale, diarrea e meteorismo), sono stati reclutati in maniera prospettica presso il Centro per le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, attivo in Gastroenterologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia della Università "Federico II" di Napoli, previo consenso informato, nel rispetto dei seguenti criteri di inclusione ed esclusione.

Criteri di inclusione

- Pazienti con diagnosi di malattia di Crohn o di colite ulcerosa, confermata presso il suddetto centro, secondo le linee guida internazionali vigenti
- Età \geq 18 anni
- Remissione clinica libera da steroide, valutata con il Crohn's Disease Activity Index (CDAI) $<$ 150 per la MC e con il partial Mayo Score $<$ 2 per la CU
- Consenso informato scritto

Criteri di esclusione

- Et < 18 anni
- Pazienti non collaborativi
- Pazienti in gravidanza o allattamento
- Pazienti con malattia attiva (CDAI > 150 e pMayo Score > 2)
- Impossibilit dei pazienti ad accedere alla struttura
- Rifiuto del consenso informato

Il gruppo controllo  invece stato costituito da un gruppo di soggetti sani, in cui la presenza di malattie infiammatorie croniche intestinali  stata esclusa, ma con sintomatologia suggestiva per intolleranza al lattosio.

Ai pazienti  stato spiegato e sottoposto il disegno ed il razionale dello studio, l'informativa, il modulo di consenso informato e la manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali.

I pazienti che hanno accettato di partecipare allo studio, sono stati sottoposti al Breath test all'idrogeno per valutare l'intolleranza oggetto di studio. Subito dopo la raccolta del primo espirato (tempo basale), sono stati somministrati 25 gr di lattosio per via orale, dopodich la raccolta di campioni di aria espirata  stata eseguita ad intervalli di 30 minuti per un totale 4 ore. Il lattosio non assorbito raggiunge il colon,  metabolizzato dalla flora batterica con conseguente produzione di idrogeno, in parte escreto per via respiratoria. Il test  considerato

positivo se i livelli di idrogeno nell'aria espirata superano di 20 ppm i valori normali.

I pazienti sono stati inoltre sottoposti a prelievo di sangue venoso, mediante il quale è stata effettuata analisi genetica per valutare la presenza dei polimorfismi del gene della lattasi localizzati sul cromosoma 2.

Il polimorfismo C/T 13910, prevalente nella popolazione caucasica, è stato utilizzato quale test principale.

Analisi statistica

I dati sono stati analizzati utilizzando il pacchetto Statistical Package for Social Sciences (v.15.0 SPSS, Inc., Chicago, IL, USA) per il software Windows e StatsDirect (v.3.0 StatsDirect, London, UK). Le statistiche descrittive utilizzate includevano il calcolo dei valori medi e della deviazione standard (SD) delle variabili continue e le percentuali e le proporzioni delle variabili categoriche. I dati sono stati confrontati usando il test t di Student, il test del chi quadrato, il test esatto di Fisher e l'ANOVA, a seconda dei casi. È stato calcolato anche il rapporto di probabilità (OR) per quantificare la differenza statistica tra le variabili dicotomiche. Un p value inferiore a 0,05 è stato considerato statisticamente significativo.

RISULTATI

Al termine del periodo di studio, sono stati arruolati 30 pazienti affetti da MICI (66,6% donne, 14 pazienti affetti da malattia di Crohn e 16 pazienti affetti da colite ulcerosa, età media 38,4 anni \pm 14,9) e 75 controlli (66,6% donne, età media 38,1 anni \pm 16,3). Le caratteristiche della popolazione oggetto dello studio sono riassunte nella tabella 1.

Il dolore addominale era presente nel 26,6% della popolazione con MICI, mentre la diarrea e il meteorismo nel 30% e nel 90%, rispettivamente. Nella popolazione controllo invece, il dolore addominale, la diarrea e il meteorismo erano presenti nel 26,6%, 21,3% e 91% dei casi ($p=1$, $p=0.5$ e $p=0.8$, rispettivamente)[Grafico 1].

Il breath test al lattosio è risultato positivo in 20 pazienti affetti da MICI (66,6%) e in 51 soggetti di controllo (68%) ($p=0.9$) [Grafico 2].

Non abbiamo osservato alcuna differenza statisticamente significativa tra prevalenza di intolleranza al lattosio in malattia di Crohn (10/14, 71.4%) e in colite ulcerosa (10/16, 62.5%) ($p=0.8$).

Nessun paziente con malattia di Crohn del colon è risultato positivo al breath test, mentre 8 pazienti su 11 con malattia ileale (73%) e 2 su 2 pazienti con malattia ileo-colica (100%) sono risultati positivi al test.

Per quanto riguarda la colite ulcerosa, 3 pazienti con proctite su 6 (42,8%), 3 pazienti con colite sinistra su 4 (75%) e 4 pazienti con pancolite su 5 (80%), sono risultati positivi al test.

Tabella 1. Caratteristiche della popolazione oggetto di studio

		MICI (n=30)	CONTROLLI (n=75)	P value
Femmine, n (%)		20 (66,6)	50 (66,6)	1
Età media, anni + DS		38,4 ± 14,9	38,1 ± 16,3	0.7
Sintomi	Dolore addominale, n (%)	8 (26,6)	20 (26,6)	1
	Diarrea, n (%)	9 (30)	16 (21,3)	0.5
	Meteorismo, n (%)	27 (90)	68 (91)	0.8
Malattia di Crohn, n (%)		14 (46,6)		
Colite ulcerosa, n (%)		16 (53,4)		
Classificazione di Montreal	L1-L2-L3	11-1-2		
	E1-E2-E3	7-4-5		
Breath test positivo, n (%)		20 (66,6)	51 (68%)	0.9
<p>N, numero; DS, deviazione standard; L1, localizzazione ileale; L2, localizzazione colica; L3, localizzazione ileo-colica; E1, proctite; E2, colite sinistra; E3, pancolite</p>				

Grafico 1

Legenda Grafico 1: Incidenza di sintomi compatibili con intolleranza al lattosio nei pazienti affetti da MICI e nei controlli.

Grafico 2

Legenda Grafico 2: Percentuale di positività al breath test al lattosio nei pazienti affetti da MICI e nei controlli.

La valutazione molecolare sui campioni ematici prelevati ai pazienti arruolati nello studio è in corso. Nella prima fase è stato necessario settare le condizioni tecniche necessarie per l'analisi.

È stata effettuata l'estrazione del DNA genomico dal sangue periferico utilizzando il protocollo raccomandato dal "QIAamp DNA Mini kit" della Qiagen.

Il primo passaggio sperimentale è stato lo studio delle regioni del gene regolatore della lattasi contenenti gli SNPs (*single nucleotide polymorphisms*) noti. Sono state effettuate reazioni di PCR (*polymerase chain reaction*) utilizzando due coppie di *primers* per ognuna delle due principali regioni di interesse.

Mediante gel elettroforetico di agarosio sono state evidenziate le due bande di DNA prodotte (amplificate) (Figura 8).

Figura 8. Rappresentazione bande su gel elettroforetico di agarosio

La figura rappresenta una corsa elettroforetica su gel di agarosio 1% dei prodotti di PCR: nel Pozzetto 1 sono presenti i marker di peso molecolare per la caratterizzazione di prodotti di DNA di piccole dimensioni; nei Pozzetti 2 e 3 ci sono bande di circa 400 bp (regione I); nei Pozzetti 5 e 6 bande di circa 200 bp (regione II) e infine i Pozzetti 4 e 7 sono rappresentativi dell'esecuzione di un "controllo negativo".

Questo esperimento dimostra che i *primer* utilizzati sono efficaci; le condizioni sperimentali così settate saranno utilizzate per analizzare i polimorfismi presenti nei pazienti in studio.

DISCUSSIONE

Le malattie infiammatorie croniche intestinali e l'intolleranza al lattosio sono due condizioni differenti che interessano l'apparato gastrointestinale, ma che possono condividere alcuni sintomi e possono essere anche correlate. In particolare, nella malattia di Crohn, l'infiammazione della mucosa intestinale localizzata a livello ileale potrebbe rappresentare un ulteriore fattore che interviene nel deficit di lattasi enzima normalmente espresso a livello dell'epitelio intestinale.

Di fatto, nonostante non sia mai stata chiaramente dimostrata una maggiore prevalenza di intolleranza al lattosio nei pazienti affetti da malattie infiammatorie intestinali rispetto alla popolazione generale, è atteggiamento diffuso tra medici di medicina generale e specialisti quello di consigliare sempre ai pazienti affetti da MICI una dieta priva di latte e derivati freschi.

In questo studio, in presenza di sintomi compatibili con intolleranza al lattosio come meteorismo, dolore addominale e diarrea, tale condizione è risultata essere comune sia nei pazienti sani che in quelli affetti da MICI in remissione, essendo presente nei 2/3 dei casi in entrambe le popolazioni prese in esame senza differenza statisticamente significativa tra i due gruppi. Il dato pertanto suggerisce che in pazienti con MICI alcuni sintomi possano essere riconducibili all'intolleranza al lattosio. I medici ed i pazienti dovrebbero pertanto considerare questa possibilità durante la storia clinica di ciascun paziente. Di contro, vi è 1/3 dei pazienti coinvolti nello studio che, malgrado la sintomatologia compatibile con intolleranza al lattosio (meteorismo, diarrea, dolori addominali), presenta test

diagnostici negativi; per questi pazienti il latte e i prodotti che lo contengono sono un'ottima fonte di sostanze nutritive che non va sottratta alla dieta personale.

Per tale motivo si raccomanda, in caso di dubbio, di sottoporsi al breath test al lattosio, che rappresenta oggi il test più sicuro ed affidabile per la diagnosi di intolleranza al lattosio.

È in corso la valutazione molecolare dei campioni ematici prelevati ai pazienti arruolati nello studio per evidenziare eventuali mutazioni correlate alla presenza dell'intolleranza al lattosio.

BIBLIOGRAFIA

- (1) Halme L, Turunen U, Heliö T, Paavola P, Walle T, Miettinen A, Järvinen H, Kontula K, Färkkilä M.; *Familial and sporadic inflammatory bowel disease: comparison of clinical features and serological markers in a genetically homogeneous population.*; Scand J Gastroenterol. 2002 Jun; 37(6):692-8.
- (2) Yang H, McElree C, Roth MP, Shanahan F, Targan SR, Rotter JI.; *Familial empirical risks for inflammatory bowel disease: differences between Jews and non-Jews.*; Gut. 1993 Apr; 34(4):517-24.
- (3) Leena Halme, Paulina Paavola-Sakki, Ulla Turunen, Maarit Lappalainen, Martti Färkkilä, and Kimmo Kontula.; *Family and twin studies in inflammatory bowel disease.*; World J Gastroenterol. 2006 Jun 21; 12(23): 3668–3672.
- (4) Strober W1, Kitani A, Fuss I, Asano N, Watanabe T.; *The molecular basis of NOD2 susceptibility mutations in Crohn's disease.*; Mucosal Immunol. 2008 Nov;1 Suppl 1:S5-9. doi: 10.1038/mi.2008.42.
- (5) Loftus EV Jr.; *Clinical epidemiology of inflammatory bowel disease: Incidence, prevalence and enviromental influences.*; Gastroenterology 126:1504, 2004.

- (6) Crohn BB, Ginzburg L, Oppenheimer GD.; *Regional ileitis: a pathologic and clinical entity.*; 1932 in Mt. Sinai J. Med., vol. 67, n° 3, 2000, pp. 263–8.
- (7) Berni Canani R, Pezzella V, Amoroso A, Cozzolino T, Di Scala C, Passariello A.; *Diagnosing and Treating Intolerance to Carbohydrates in Children.*; Nutrients 2016. (8) 157
- (8) Castiglione F, Di Girolamo E., Ciacci C., Caporaso N., Pasquale L., Cozzolino A., Tortora R., Rispo A.; *Lactose malabsorption: clinical or breath test diagnosis?.*; Clinical Nutrition and e-SPEN Journal 2008;3:316-20
- (9) Crohn BB, Ginzburg L, Oppenheimer GD.; *Regional ileitis: a pathologic and clinical entity.*; 1932 in Mt. Sinai J. Med., vol. 67, n° 3, 2000, pp. 263–8.
- (10) Tanaka M, Riddell RH.; *The pathological diagnosis of Crohn's disease.*; Hepato gastroenterology1990; 37:18-31.
- (11) Eglinton TW, Roberts R, Pearson J, Barclay M, Merriman TR, Frizelle FA, Geary RB.; *Clinical and genetic risk factors for perianal Crohn's disease in a population-based cohort.*; Am J Gastroenterol. 2012 Apr;107(4):589-96.

- (12) Satsangi J, Silverberg MS, Vermeire S, Colombel JF.; *The Montreal classification of inflammatory bowel disease: controversies, consensus, and implications.*; Gut. 2006;55(6):749-53.
- (13) Nakano H1, Watanabe M, Takahama K, Hobara R.; *Unusual form of ulcerative colitis.*; J.Nihon Rinsho. 1999 Nov;57(11):2590-7.
- (14) Rajkumar Doshi, Jiten Desai, Yash Shah, Dean Decter, Shreyans Doshi.; *Incidence, features, in-hospital outcomes and predictors of in-hospital mortality associated with toxic megacolon hospitalizations in the United States.*; Internal and Emergency Medicine (2018)pp 1–7
- (15) Vavricka SR, Brun L, Ballabeni P, Pittet V, PrinzVavricka BM, Zeitz J, Rogler G, SchoepferAM.; *Frequency and risk factors for extraintestinal manifestations in the Swiss inflammatory bowel disease cohort.*; Am J Gastroenterol. 2011 Jan; 106(1):110-9
- (16) Karmiris K, Avgerinos A, Tavernaraki A, Zeglinas C, Karatzas P, Koukouratos T, Oikonomou KA, Kostas A, Zampeli E, Papadopoulos V, Theodoropoulou A, Viazis N, Polymeros D, Michopoulos S, Bamias G, Kapsoritakis A, Karamanolis DG, Mantzaris GJ, Tzathas C, KoutroubakisIE.; *Prevalence and Characteristics of Extra-intestinal Manifestations in a Large Cohort of Greek Patients with Inflammatory Bowel Disease.*; JCrohns Colitis. 2016 Apr;10(4):429-36.

- (17) Ditisheim S, Fournier N, Juillerat P, Pittet V, Michetti P, Gabay C, Finckh A; Swiss MICI Cohort Study Group.; *Inflammatory Articular Disease in Patients with Inflammatory Bowel Disease: Result of the Swiss MICI Cohort Study.*; *Inflamm Bowel Dis.* 2015 Nov;21(11):2598-604.
- (18) Mady R, Grover W, ButrusS.; *Ocular complications of inflammatory bowel disease.*; *ScientificWorldJournal.* 2015;2015:438402. doi: 10.1155/2015/438402. Epub 2015 Mar 23.
- (19) Alatri A, Schoepfer A, Fournier N, Engelberger RP, Safroneeva E, VavrickaS,Biedermann L, Calanca L, MazzolaiL; *Swiss MICI Cohort Study Group. Prevalence and risk factors for venous thromboembolic complications in the Swiss Inflammatory Bowel Disease Cohort.*; *Scand J Gastroenterol.* 2016 Oct;51(10):1200-5.
- (20) Filmann N, Rey J, Schneeweiss S, Ardizzone S, Bager P, Bergamaschi G, Koutroubakis I, Lindgren S, Morena Fde L, Moum B, Vavricka SR, Schröder O, Herrmann E, Blumenstein I.; *Prevalence of anemia in inflammatory bowel diseases in european countries: a systematic review and individual patient data meta-analysis.*; *Inflamm Bowel Dis.* 2014 May;20(5):936-45.
- (21) Testa A, Rispo A, Romano M, Riegler G, Selvaggi F, Bottiglieri E, Martorano M, Rea M, Gravina A, Nardone OM, Patturelli M, Pellino G, Miranda A, Caporaso N, Castiglione F.; *The burden of anaemia in patients with inflammatory bowel diseases.*; *DigLiverDis.* 2016 Mar;48(3):267-70.

- (22) Castiglione F, Mainenti PP, De Palma GD, Testa A, Bucci L, Pesce G, Camera L, Diaferia M, Rea M, Caporaso N, Salvatore M, Rispo A.; *Non-invasive diagnosis of small bowel Crohn's disease: direct comparison of bowel sonography and MR-enterography.*; *InflammBowelDis* 2013 Apr;19(5):991-8
- (23) European Crohn's and Colitis Organization (ECCO).; *3rd European Evidence-based Consensus on the Diagnosis and Management of Crohn's Disease 2016.*; *Journal of Crohn's and Colitis*, Volume 11, Issue 1, 1 January 2017, Pages 3–25,
- (24) M Guindi and R H Riddell.; *Indeterminate colitis.*; *JClinPathol.* 2004 Dec; 57(12): 1233–1244.
- (25) Qiu X, Ma J, Wang K, Zhang H.; *Chemopreventive effects of 5-aminosalicylic acid on inflammatory bowel disease-associated colorectal cancer and dysplasia: a systematic review with meta-analysis.*; *Oncotarget.* 2017 Jan 3;8(1):1031-1045.
- (26) Rezaie A, Kuenzig ME, Benchimol EI, Griffiths AM, Otley AR, Steinhart AH, Kaplan GG, Seow CH.; *Budesonide for induction of remission in Crohn's disease.*; *Cochrane Database Syst Rev.* 2015 Jun 3;(6):CD000296.

- (27) Gordon M, Taylor K, Akobeng AK, Thomas AG.; *Azathioprine and 6-mercaptopurine for maintenance of surgically-induced remission in Crohn's disease.*; Cochrane Database Syst Rev. 2014 Aug 1;(8):CD010233.
- (28) Orlando A, Armuzzi A, Papi C, Annese V, Ardizzone S, Biancone L, Bortoli A, Castiglione F, D'Inca R, Gionchetti P, Kohn A, Poggioli G, Rizzello F, Vecchi M, Cottone M; Italian Society of Gastroenterology; Italian Group for the study of Inflammatory Bowel Disease.; *The Italian Society of Gastroenterology (SIGE) and the Italian Group for the study of Inflammatory Bowel Disease (IG-MICI) Clinical Practice Guidelines: The use of tumor necrosis factor-alpha antagonist therapy in inflammatory bowel disease.*; Dig Liver Dis. 2011 Jan;43(1):1-20.
- (29) Rutgeerts P, Sandborn WJ, Feagan BG, et al.; *Infliximab for induction and maintenance therapy for ulcerative colitis.*; New England Journal of Medicine 2005; 353:2462-2476.
- (30) Sandborn WJ, Feagan BG, Rutgeerts P, et al.; *Vedolizumab as induction and maintenance therapy for Crohn's disease.*; N Engl J Med 2013; 369:711-21.
- (31) Sands BE, Feagan BG, Rutgeerts P, et al.; *Effects of vedolizumab induction therapy for patients with Crohn's disease in whom tumor necrosis factor antagonist treatment failed.*; Gastroenterology 2014; 147:618-627 e3.

- (32) Parikh A, Fox I, Leach T, et al.; *Long-term clinical experience with vedolizumab in patients with inflammatory bowel disease.*; *Inflamm Bowel Dis* 2013; 19:1691-9.
- (33) Feagan BG, Rutgeerts P, Sands BE, et al.; *Vedolizumab as induction and maintenance therapy for ulcerative colitis.*; *The New England journal of medicine* 2013; 369:699-710.
- (34) Lomer, M.C.; *The aetiology, diagnosis, mechanisms and clinical evidence for food intolerance.*; *Aliment. Pharmacol. Ther.* 2015, 41, 262–275.
- (35) Berni Canani R, Pezzella V, Amoroso A, Cozzolino T, Di Scala C, Passariello A.; *Diagnosing and Treating Intolerance to Carbohydrates in Children.*; *Nutrients* 2016. (8) 157.
- (36) Di Rienzo T, D'Angelo G, D'Aversa F, Campanale MC, Cesario V, Montalto M, Gasbarrini A, Ojetti V.; *Lactose intolerance: from diagnosis to correct management.*; *Eur Rev Med Pharmacol Sci.* 2013;17 Suppl 2:18-25.

- (37) Ibba I, Gilli A, Boi M.F, Usai P.; *Effects of exogenous lactase administration on hydrogen breath excretion and intestinal symptoms in patients presenting lactose malabsorption and intolerance.*; BioMed Res. Int. 2014.
- (38) Kostic AD, Xavier RJ, Gevers D.; *The microbiome in inflammatory bowel disease: Current status and the future ahead.*; Gastroenterol 2014; 146:1489–99.
- (39) Wu GD, Chen J, Hoffmann C, Bittinger K, Chen YY, Keilbaugh SA, et al.; *Linking long-term dietary patterns with gut microbial enterotypes.*; Sci 2011; 334:105–8.
- (40) Albenberg LG, Wu GD.; *Diet and the intestinal microbiome: associations, functions, and implications for health and disease.*; Gastroenterol. 2014; 146:1564–72.
- (41) D'Souza S, Levy E, Mack D, Israel D, Lambrette P, Ghadirlan P, et al.; *Dietary patterns and risk for Crohn's disease in children.*; Inflamm Bowel Dis 2008; 14:367–73.

- (42) Ananthakrishnan AN, Khalili H, Song M, Higuchi LM, Richter JM, Nimptsch K, et al.; *High School Diet and Risk of Crohn's Disease and Ulcerative Colitis.*; *Inflamm Bowel Dis.* 2015;21:2311–9.
- (43) Dixon LJ, Kabi A, Nickerson KP, McDonald C.; *Combinatorial effects of diet and genetics on inflammatory bowel disease pathogenesis.*; *Inflamm Bowel Dis* 2015; 21:912–22.
- (44) Spooren CE, Pierik MJ, Zeegers MP, Feskens EJ, Masclee AA, Jonkers DM.; *Review article: the association of diet with onset and relapse in patients with inflammatory bowel disease.*; *Aliment Pharmacol Ther* 2013;38:1172–87.
- (45) Shrier I, Szilagyi A, Correa JA.; *Impact of lactose containing foods and the genetics of lactase on diseases: An analytical review of population data.*; *Nutr Cancer* 2008;60:292–300.
- (46) Szilagyi A, Leighton H, Burstein B, Xue X.; *Latitude, sunshine, and human lactase phenotype distributions may contribute to geographic patterns of modern disease: the inflammatory bowel disease model.*; *Clin Epidemiol* 2014; 6:183–98.

- (47) Mishkin S.; *Dairy sensitivity, lactose malabsorption, and elimination diets in inflammatory bowel disease.*; Am J Clin Nutr. 1997; 65:564–7.
- (48) Hwang C, Ross V, Mahadevan U.; *Popular exclusionary diets for inflammatory bowel disease: the search for a dietary culprit.*; Inflamm Bowel Dis. 2014; 20:732-41.
- (49) Eadala P, Matthews SB, Waud JP, Green JT, Campbell AK.; *Association of lactose sensitivity with inflammatory bowel disease--demonstrated by analysis of genetic polymorphism, breath gases and symptoms.*; Aliment Pharmacol Ther. 2011; 34:735-46.

RINGRAZIAMENTI

Ed eccomi qui a scrivere nuovamente i ringraziamenti, al termine del mio secondo percorso di laurea.

La sensazione che si prova è sempre piacevole, perché questo momento segna la fine di un percorso e, forse, l'inizio di qualcosa di nuovo e stimolante. In queste pagine colgo l'occasione di ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine nel raggiungimento di questo traguardo e spero vivamente di non dimenticare nessuno.

Ringrazio i **miei genitori e tutta la mia famiglia** per essermi stati vicini sempre, per avermi incoraggiato e sostenuto nelle mie scelte, per avermi permesso di studiare e di conseguire prima una laurea, e poi una specializzazione.

GRAZIE INFINITE.

Ringrazio poi **Elisabetta**, fidanzata e complice in tutto il mio percorso; la ringrazio per essere sempre stata al mio fianco, nei momenti belli, ma soprattutto in quelli brutti, e per avermi ascoltato e supportato nelle mie scelte. Oggi so che potrò sempre contare su di lei, l'altra parte di me.

Tra gli amici, un ringraziamento particolare lo dedico ad **Antonio**, che con il suo sorriso riesce sempre a mettermi di buon umore e che, nel bene e nel male, è la persona con cui ho condiviso quasi tutti i momenti più importanti della mia vita durante questo periodo universitario.

Sento poi il dovere di esprimere profonda gratitudine alla Prof.ssa **Fabiana Castiglione**, nonché mia relatrice, la quale, durante tutto il percorso di svolgimento della tesi, è stata per me esempio di professionalità e disponibilità : mi ha dato la possibilità di lavorare su una tematica interessante e stimolante, facendomi conoscere ed apprezzare il mondo della ricerca universitaria.

Ringrazio anche le dott.sse **Alba Rocco, Anna Testa, Francesca Sasso, Francesca De Simone**, e il dott. **Nicola Imperatore** per avermi permesso di lavorare in un ambiente amichevole e per essersi sempre dimostrati disponibili a fornirmi utili consigli e spiegazioni per superare i problemi che man mano ho incontrato nello sviluppo del presente lavoro. Tutto questo mi ha permesso di affrontare il periodo di tesi serenamente, di imparare moltissimo e, in generale, di trarre il meglio da questa esperienza.

Grazie alla Prof.ssa **Bruna Guida**, che mi ha dato la possibilità di averla come correlatrice, e della quale ho potuto ammirare la professionalità e la capacità di accogliere i pareri di tutti coloro che la circondano.

Ringrazio tutte le persone dell'ambulatorio dove ho svolto il tirocinio; in particolare ringrazio **Milly**, per essere stata prima un'eccellente caposala, diventata in seguito un'ottima collega con cui lavorare, ma soprattutto un'amica fidata con cui condividere i momenti quotidiani.

Ringrazio la mia collega e compagna di "avventura", **Maddalena**, con cui ho avviato il percorso di tirocinio condividendo la stessa tematica in esame; è stato molto bello conoscerti e condividere assieme tanti momenti di questa fantastica esperienza.

Per ultimo, ma non meno importante, voglio ringraziare **me stesso** per non essermi mai fermato davanti alle difficoltà, per non essermi mai abbattuto davanti alle delusioni, per aver avuto la forza di crederci sempre in virtù di quell'obiettivo che 2 anni fa sembrava lontano ed irraggiungibile, ma che oggi mi rende così fiero ed orgoglioso. In fondo, lo so solo io quanto è stata dura, ma oggi voglio solo godermi questa immensa soddisfazione.

<< E infine uscimmo a riveder le stelle...>>

D. Alighieri